

Дата публикации: 10 августа 2021

DOI: [10.52270/26585561_2021_11_13_49](https://doi.org/10.52270/26585561_2021_11_13_49)

Исторические науки

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОБРОВОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВ ПО ВОЗРОЖДЕНИЮ И РАЗВИТИЮ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ДВИЖЕНИЯ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 1943-1945 ГГ.

Берёзкин Дмитрий Александрович¹

¹Аспирант кафедры философии, социологии и истории, Воронежский государственный технический университет, улица 20-летия Октября, 84, Воронеж, Россия,
E-mail: berezkin.boxing@yandex.ru

Аннотация

В статье на основе архивных документов и материалов периодической печати рассматривается возрождение и развитие физкультурного движения в Воронежской области в 1943-1945 гг. Несмотря на военное время, проводились спортивные мероприятия, воссоздавались и формировались добровольные спортивные общества (ДСО). Особое внимание в статье обращается на то, что в условиях военного времени акцент делался на военно-физической подготовке и лечебной физической культуре. В 1943 г. возрождаются массовые спортивные соревнования, одним из первых стал пробег на приз областной газеты «Коммуна». С 1944 года воронежские спортсмены принимают участие в Всероссийских соревнованиях. Большое внимание ДСО уделяли и развитию физического движения на селе. Отсутствие спортивного инвентаря, инфраструктуры, профессиональных тренеров затрудняли развитие спорта и физической культуры.

Ключевые слова: спорт, физическая культура, массовые общества, Великая отечественная война, добровольные спортивные общества.

I. ВВЕДЕНИЕ

В России в настоящее время началась реализация федеральной целевой программы «Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года», которая направлена на формирование и реализацию на федеральном, региональном и муниципальном уровнях скоординированной государственной политики в сфере физической культуры и спорта. Целью стратегии является формирование основных направлений и механизмов, способствующих созданию условий, обеспечивающих равные возможности гражданам вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, и способствующих повышению конкурентоспособности

российского спорта.

Хронологические рамки статьи охватывают период с 1943 г., с освобождения территории Воронежской области от немецко-фашистских захватчиков и 1945 г. окончание Великой Отечественной войны.

Территориальные рамки исследования включают территорию Воронежской области в административно-территориальных границах послевоенного времени. Указом Президиума ВС СССР от 6 января 1954 г. были образованы в составе РСФСР Белгородская и Липецкая области. Основным научным инструментом для получения объективного анализа деятельности добровольных спортивных обществ являлся фундаментальный принцип историзма. Другим важным принципом исследования, который применялся в работе, стал принцип научности, предоставивший возможность провести анализ изучаемой темы на основании архивных и опубликованных источников.

Применение принципа объективности в данной работе определило объективное и нейтральное изучение процесса развития физкультурно-спортивного движения на региональном уровне.

II. ОБСУЖДЕНИЕ

Становление и развитие физической культуры анализировали в своих работах Д.Г. Ефимов, С.В. Бутов, П.В. Соловьев. Л.А. Кузнецова, М.А. Солдатова, А.С. Минаков, преимущественное внимание уделялось изучению развития спорта и деятельности спортивных обществ и объединений. Непосредственно изучаемому периоду посвящены исследования С. Н. Долгова и С.С. Толстого, в которых в той или иной степени рассматривается тема добровольных спортивных обществ.

Исследователи Н.И. Баишев и Е.А. Нурдыгин рассматривают проблему на региональном уровне. Появляются серьезные монографические исследования. Особое место в историографии спорта занимает монография М.Ю. Прозуменщикова, в которой на документах Российского государственного архива новейшей истории, анализируется влияние, которое оказывало руководство страны и КПСС на спортивную жизнь в СССР, на судьбы отдельных спортсменов и тренеров, на развитие международных спортивных связей и формирование представления о Советском Союзе как великой спортивной державе.

Издается значительное количество собственно исторических исследований по развитию физической культуры и спорта в СССР на местном уровне. Данные работы отражают общие закономерности и тенденции по проблеме, характеризуют факторы, оказывавшие влияние на развитие физкультуры и различных видов спорта.

Появились работы и по истории воронежского спорта. В 2007 г. вышла справочное издание «Спорт в Воронежской области: кто есть, кто?», подготовленное В.М. Фефеловым. Он же опубликовал целую серию статей об отдельных спортивных персоналиях. Данную тему освещал и исследователь В. Д. Корякин, В. А. Гуров изучил развитие спорта на примере районного центра г. Павловска Воронежской области.

Появились и работы, посвященные истории отдельных видов спорта.

Изучение значительного количества разнообразных источников, непосредственно или опосредованно относящихся к теме исследования, свидетельствует о том, что, несмотря на научную значимость исследуемой автором проблемы, к настоящему времени лишь отдельные аспекты получили освещение в научной литературе и на данный момент нет специального исследования, в котором был бы комплексно рассмотрен вопрос деятельности добровольных спортивных обществ в послевоенный период.

III. РЕЗУЛЬТАТЫ

Возрождение спортивного движения в Воронежской области началось сразу после освобождения территории от немецко-фашистских захватчиков. Усилия партийно-комсомольских и советских органов были направлены на организацию военно-физической подготовки и лечебной физической культуры. Активную роль в решении данных задач возлагались на ДСО. По состоянию на конец 1945 г. в Воронежской области действовали 17 областных советов ДСО: «Динамо», «Спартак», «Пищевик», «Медик», «Крылья советов», «Металлург», «Трактор», «Наука», «Мукомол», «Красная звезда», «КИМ», «Сахарник», «Молния», «Трудовые резервы», «Большевик», «Локомотив», «Буревестник». При заводе им. Калинина в Воронеже действовал физкультурный коллектив ДСО «Родина» (ГАОПИ ВО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 709. Л. 12).

Спортивная работа ДСО была направлена на решение задач: во-первых, развитие массового спорта через привлечение к постоянным учебно-тренировочным занятиям молодежи и взрослых, во-вторых, выявление талантливой спортивной молодежи для формирования новых мастеров спорта, в-третьих, улучшение всей системы учебно-спортивной и тренировочной работы.

В 1943 г. в спортивно-массовых мероприятиях приняли участие 134 730 человек, в том числе: областных – 1124, городских и районных – 12 666, профсоюзно-комсомольских – 84 513. внутри коллективных – 36 432. В 1944 г. – участвовало 241 099 человек, в том числе: Всероссийских - 225, областных – 1287, городских и районных – 23 222, профсоюзно-комсомольских – 141 811, внутриколлективных – 74554. В 1945 г. в спортивно-массовых мероприятиях приняли участие 134 730 человек, в том числе: Всероссийских - 118, областных – 8903, городских и районных – 40 348, профсоюзно-комсомольских – 120 598, внутриколлективных – 74554 (ГАОПИ ВО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 709. Л. 27).

Как видно из приведенных данных, количество участников в соревнованиях имело устойчивую положительную динамику, особенно на низовом уровне.

Наибольшее распространение получили следующие виды спорта: лыжи, легкая атлетика, гимнастика, рукопашный бой, стрелковый спорт.

Развитие легкой атлетики происходило и под влиянием отсутствия спортивных сооружений, инвентаря. Занятия проводились только в летний период на открытых стадионах.

Спорт как явление городской жизни стал проникать в село. В 1945 г. в колхозах, совхозах и МТС было 488 коллективов физкультурников, в которых занималось 24 040 человек (ГАОПИ ВО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 709. Л. 59). В начале 1946 г. насчитывалось 527 коллективов (по неполным сведениям, в них было 19 215 человек (ГАОПИ ВО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 709. Л. 60)

Сельские спортсмены стали заявлять себя на соревнованиях различного уровня. В частности, первенство области среди школьников выиграла сельская молодежь Калачеевского района, первенство области среди допризывников по легкой атлетике завоевали атлеты Грибановского района (ГАОПИ ВО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 709. Л. 29).

Большое внимание уделялось и выполнению плана ГТО, рукопашников, лыжников, пловцов, общественных инструкторов. Данному вопросу придавалось большое значение со стороны партийно-комсомольских и физкультурных организаций и общественности колхозов, совхозов, МТС. К числу лучших районов области, досрочно выполнивших задания, относились районы: Бутурлиновский, Воронцовский, Семилукский и ряд других. Из года в год улучшалась работа по организации и проведению массовых спортивных мероприятий. Сельские физкультурные организации участвовали в зимних, летних профсоюзно-комсомольских кроссах, в первенстве области по лыжам, легкой атлетике. Всего участвовало 35 456 сельских спортсменов (ГАОПИ ВО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 709. Л. 56).

В результате проведенных спортивно-массовых соревнований сельские физкультурники добились спортивных показателей: колхозница Васильченко (Бутурлиновский район) на областных соревнованиях колхозной молодежи по лыжам прошла дистанцию в 5 км за 28 мин. 17 сек. Колхозник Кретов (Россошанский район) – дистанцию в 10 км прошел за 56 мин. 45 сек.

Улучшилась на селе секционная работа. Проводились занятия не только на колхозных физкультурных площадках, но и непосредственно в поле, фермах во время обеденных перерывов.

В конце 1945 г. в области были созданы в колхозных коллективах физической культуры: 185 спортивных площадок, 11 футбольных полей, 149 волейбольных площадок, 123 лыжных станций (ГАОПИ ВО. Ф. 3. ОП. 2. Д. 709. Л. 58).

Несмотря на определенные успехи в развитии физкультурного движения на селе, развитие сдерживали необеспеченность спортивным инвентарем колхозных коллективов и отсутствие профессиональных спортивно-педагогических кадров.

Возрождение спортивных соревнований началось 31 октября 1943 г., когда состоялся VIII пробег на приз газеты «Коммуны». Это был первый забег после освобождения г. Воронежа. Забег устраивался на дистанцию мальчиков, девочек и девушек на 500 метров, юношей и женщин – 1000 м, мужчины – 5000 м. (Коммуна. 14 сентября 1949). В соревнованиях участвовали 1000 физкультурников спортивных обществ «Динамо», «Спартак», «Медик», «Смена», «Трудовые резервы» (Коммуна. 2 ноября 1943 г.).

22 октября 1944 г. состоялось очередной IX пробег. Поступило заявок 1760 (Коммуна. 20 октября 1944). Впервые осуществлялась запись на соревнования на старте. Это было сделано для привлечения молодежи, не состоявшей в спортивных обществах. В целом в забеге приняло участие свыше 2 тыс. участников. Наибольшее количество выставили спортивные общества «Трудовые резервы» и «Смена» (Коммуна. 20 октября 1944).

ДСО «Динамо» организовало товарищеские футбольные матчи с командами из г. Москвы, Тамбова, Саратова (ГАОПИ ВО. Ф.2977. ОП. 1. Д. 4. Л. 3).

В 1945 г. проведены областные соревнования по лыжам, легкой атлетике, волейболу, баскетболу, футболу, гимнастике.

Воронежская область вновь стала принимать участие во Всероссийских спортивных соревнованиях. В 1944 г. в них участвовали 225 спортсменов, в 1945 – 118.

В 1945 г. воронежцы приняли участие в 12 соревнованиях. Результативными стали Всесоюзные зональные соревнования по футболу (1 место), Всесоюзное первенство «Трудовые резервы» по гимнастике, Всероссийское первенство по баскетболу (3 место) (ГАОПИ ВО. Ф. 3. ОП. 2. Д. 709. Л. 35).

В целях улучшения спортивных показателей проведено 8 учебно-тренировочных сборов лучших физкультурников продолжительностью от 3 до 60 дней: по лыжам, гимнастике, легкой атлетике (ГАОПИ ВО. Ф. 3. ОП. 2. Д. 709. Л. 36.).

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Добровольные спортивные общества играли существенную роль в развитии физкультуры и спорта в СССР, в целом, в Воронежской области, в частности. Деятельность ДСО включала в себя проведение соревнований, функционирование спортивных секций и т. п. Несмотря на значительные успехи в физкультурно-спортивном движении, местные ДСО испытывали дефицит профессиональных кадров, что негативно сказывалось на их деятельности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Ashmarov I.A., Stepanova L.V. To Sport Has Become Out Of Politics. Russia In World Wars And International Conflicts (To The 100th Anniversary Of The First World War): Proceedings Of An International Conference. Voronezh: Voronezh State Technical University. Protoplasma. 2014. № 2. С. 130.

Ашмаров И.А., Щепилова В.А. Формирование потребности безопасности в процессе труда // Современные тенденции кросс-культурных коммуникаций. Сборник материалов II Международной научно-практической конференции. Краснодар: Издательство: Кубанский государственный технологический университет, 2020. С. 245-249.

Баишев Н. И. Спортизация советской провинциальной повседневности в 1930-1960-е гг. : на примере Куйбышевской области : дис. ... канд. ист. наук. Самара, 2016. 352 с.

Бутов С.В. Развитие советского футбола в 1921–1941 гг.: дис. ... канд. ист. наук. Красноярск, 2007. 181 с.

Гуров В. А. Спортивная гвардия. Летопись павловского спорта: (300-летию г. Павловска посвящается). Воронеж: Воронежская обл. типография - изд-во им. Е. А. Болховитинова, 2008. 190 с.

Долгов С.Н. Деятельность государственных и общественных организаций СССР по подготовке и проведению Олимпийских игр: 1951-1980 гг.: автореферат дис. ... д-ра ист. наук. М., 2016. 424 с.

Ershov B.A. The Russian Orthodox Church and secular power in the Voronezh province in the XIX - early XX centuries. *GOU VPO "Voronezh State Technical University". Voronezh.* 2010. 167 p. (in Russ).

Ershov B.A. The system of spiritual education in Voronezh province in the 19th century. *Education and Society.* 2010. № 5 (64). Pp. 105-108.

Ershov B.A., Fursov V.N. The Russian Church in the State Mechanism of Russia. *Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research.* 2018. № 1. Pp. 32-37. (in Engl).

Ershov B.A., Perevozchikova L.S., Romanova E.V. Globalization and Intensification of Spiritual Values in Russia in the Philosophical Aspect. *6th International Conference on Education and Social Sciences Abstracts & Proceedings.* 2019. Pp. 208-212. (in Engl).

Ershov B.A., Perevozchikova L.S., Romanova E.V., Ashmarov I.A. The Concept of Spirituality in Social Philosophy. *Smart Innovation, Systems and Technologies.* 2019. T. 139. Pp. 688-694. (in Engl).

Ефимов Д. Г. Становление и развитие физической культуры и спорта в государственных учреждениях России (1861–1917): дис. ... канд. ист. наук, СПб., 2000. 385 с.

Завтра пробег на приз газеты «Коммуна» // Коммуна. 20 октября 1944.

Корякин В. Д. Им рукоплескали: (Рассказы о выдающихся воронежских спортсменах). Воронеж, 1995-2005. Вып.1-4.

Крамченко Е. В. История борьбы Воронежского края 1898/2018. Люди, события, факты [Е. В. Крамченко, Е. В. Веселина]. Воронеж: Федерация спортивной борьбы Воронежской области, 2017. 79 с. Славная традиция // Коммуна. 14 сентября 1949.

Кузнецова Л. А. Роль учебных заведений, оборонных обществ и спортивных организаций в подготовке резервов для Вооруженных Сил СССР в 1939-1945 гг.: на примере Башкирской АССР: дис. ... канд. ист. наук. Уфа, 2008. 194 с.

Минаков А. С. Становление и развитие оборонно-спортивных общественных организаций Воронежского края: 1920-е-начало 1940-х гг.: дис. ... канд. ист. наук. Воронеж, 2014. 199 с.

Нурдыгин Е. А. Развитие физической культуры и спорта в Пензенской области: 1941-1953 гг.: диссертация ... кандидата исторических наук. Пенза, 2016. 210 с.

Отчет Облсовета Всесоюзного физкультурно-спортивного общества «Динамо» по оборонно-спортивной работе за 1944 год. // ГАОПИ ВО. Ф. 2977. ОП. 1. Д. 4. 12 л.

Перед проездом на приз «Коммуны» // Коммуна. 20 октября 1944.

Пресняков И. Е. Звёзды воронежского футбола: [игроки, тренеры, судьи : статьи, очерки, футбольные были, интервью]. Воронеж: Научная книга, 2014. 327 с.

Прокуменщиков М. Ю. Большой спорт и большая политика. М.: РОССПЭН, 2004. 462 с.

Скопин И. Возрожденная традиция // Коммуна. 2 ноября 1943 г.

Солдатова М. А. Развитие общественных спортивных организаций Санкт-Петербурга и их роль в становлении физической культуры и спорта России: Конец XIX века - 1917 год: дис. ... канд. ист. наук. Спб, 2004. 198 с.

Соловьев П. В. Физическая культура и спорт в социокультурном развитии сибирского города Томска: 1920-1941 гг.: дис ... канд. ист. наук. Томск, 2007. 197 с.

Справки, отчеты, сведения обкому ВКП(б) по выполнению постановления обкома ВКП (б) «О подготовке и проведения Всесоюзного дня физкультурника», работе комитета по делам физической культуры и спорта, проведении профсоюзно-комсомольского лыжного кросса и др. // ГАОПИ ВО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 709. 702 л.

Толстой С. С. Власть и массовый спорт в СССР: на примере истории советского футбола в 1930-1950-е годы: дис. ... канд. ист. наук. М., 2009. 238 с.

Фефелов В. М. Спорт в Воронежской области: кто есть кто? : справочное издание / В. М. Фефелов, В. Г. Руденко. . Воронеж: Калита-Р, 2007. 271 с.

Chekmeneva T.G., Ershov B.A., Trubitsyn S.D., Ostapenko A.A. Chinas Information Security Strategy: Political and Technical Aspects. *Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research. Volume 7. Number 9. 2020.* Pp. 78 - 97. doi: 10.5281/zenodo.3911320 (in Russ).

ACTIVITIES OF VOLUNTARY SPORTS SOCIETIES FOR THE REVIVAL AND DEVELOPMENT OF THE PHYSICAL CULTURE MOVEMENT IN THE VORONEZH REGION IN 1943-1945

Berezkin, Dmitry Aleksandrovich¹

¹Aspirant of the Department of Philosophy, Sociology and History, Voronezh State Technical University, 20-letiya Oktyabrya Street, 84, Voronezh, Russia, E-mail: berezkin.boxing@yandex.ru

Abstract

The article examines the revival and development of the physical culture movement in the Voronezh region in 1943-1945 on the basis of archival documents and materials from periodicals. Despite the war, sports events were held, voluntary sports societies (VSS) were recreated and formed. Particular attention in the article is drawn to the fact that in wartime conditions the emphasis was placed on military physical training and medical physical culture. In 1943, mass sports competitions were revived, one of the first was the run for the prize of the regional newspaper "Commune". Since 1944, Voronezh athletes have taken part in All-Russian competitions. The DSO paid much attention to the development of physical movement in the countryside. Lack of sports equipment, infrastructure, professional coaches hampered the development of sports and physical culture.

Keywords: sports, physical culture, mass societies, the Great Patriotic War, voluntary sports societies.

REFERENCE LIST

Ashmarov I. A., Shchepilova V. A. (2020) Formation of the need for safety in the process of labor // Modern trends in cross-cultural communications. *Collection of materials of the II International Scientific and Practical Conference. Krasnodar: Publishing house: Kuban State Technological University*. Pp. 245-249. (in Russ).

Ashmarov I.A., Stepanova L.V. (2014) To Sport Has Become Out Of Politics. Russia In World Wars And International Conflicts (To The 100th Anniversary Of The First World War): *Proceedings Of An International Conference. Voronezh: Voronezh State Technical University. Protoplasma. №. 2. P. 130.* (in Russ).

Baishev N. I. (2016) Sportization of the Soviet provincial everyday life in the 1930s-1960s: on the example of the Kuibyshev region: *dis. ... kand. ist.nauk. Samara*. 352 p. (in Russ).

Before passing to the prize of the "Commune" *Commune. October 20, 1944.* (in Russ).

Butov S. V. (2007) The development of Soviet football in 1921-1941: *dis. ... kand. ist.nauk. Krasnoyarsk*. 181 p. (in Russ).

Chekmeneva T.G., Ershov B.A., Trubitsyn S.D., Ostapenko A.A. (2020) Chinas Information Security Strategy: Political and Technical Aspects. *Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research. Volume 7. Number 9*. Pp. 78 - 97. doi: 10.5281/zenodo.3911320 (in Russ).

Dolgov S. N. (2016) The activities of state and public organizations of the USSR for the preparation and holding of the Olympic games: 1951-1980 *gg: abstract dis. ... d-RA ist. Sciences. M.* 424 p. (in Russ).

Efimov D. G. (2000) Formation and the development of physical culture and sports in the state institutions of Russia (1861-1917): *dis. kand. ist. of Sciences, St. Petersburg.* 385 p. (in Russ).

Ershov B.A. (2010) The Russian Orthodox Church and secular power in the Voronezh province in the XIX - early XX centuries. *GOU VPO "Voronezh State Technical University". Voronezh.* 167 p. (in Russ).

Ershov B.A. (2010) The system of spiritual education in Voronezh province in the 19th century. *Education and Society. № 5 (64).* Pp. 105-108. (in Russ).

Ershov B.A., Fursov V.N. (2018) The Russian Church in the State Mechanism of Russia. *Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research. № 1.* Pp. 32-37. (in Engl).

Ershov B.A., Perevozchikova L.S., Romanova E.V. (2019) Globalization and Intensification of Spiritual Values in Russia in the Philosophical Aspect. *6th International Conference on Education and Social Sciences Abstracts & Proceedings.* Pp. 208-212. (in Engl).

Ershov B.A., Perevozchikova L.S., Romanova E.V., Ashmarov I.A. (2019) The Concept of Spirituality in Social Philosophy. *Smart Innovation, Systems and Technologies. T. 139.* Pp. 688-694. (in Engl).

Fefelov V. M. (2007) Sport in the Voronezh region: who is who?: reference edition. *Voronezh: Kalita-R.* 271 p. (in Russ).

Gurov V. A. (2008) Sports Guard. Chronicle of Pavlovsk sports: (dedicated to the 300th anniversary of Pavlovsk). *Voronezh: Voronezh Region Printing House-E. A. Bolkhovitinov Publishing House.* 190 p. (in Russ).

Koryakin V. D. (2005) They were applauded: (Stories about outstanding Voronezh athletes). *Voronezh, 1995-2005. Issue 1-4.* (in Russ).

Kramchenko E. V. (2017) History of the struggle of the Voronezh Region 1898/2018. People, events, facts *Voronezh: Federation of Sports wrestling of the Voronezh region.* 79 p. (in Russ).

Kuznetsova L. A. (2008) The role of educational institutions, defense societies and sports organizations in the preparation of reserves for the Armed Forces of the USSR in 1939-1945: on the example of the Bashkir ASSR: *dis. ... kand. ist. nauk. Ufa.* 194 p. (in Russ).

Minakov A. S. (2014) Formation and development of defense and sports public organizations of the Voronezh Region: 1920-the beginning of the 1940s.: *dis. ... kand. ist. nauk. Voronezh.* 199 p. (in Russ).

Nurdygin E. A. (2016) Development of physical culture and sports in the Penza region: 1941-1953: *dissertation ... candidate of Historical Sciences. Penza.* 210 p. (in Russ).

Presnyakov I. E. (2014) Stars of Voronezh football: players, coaches, judges: articles, essays, football games, interviews. *Voronezh: Scientific Book.* 327 p. (in Russ).

Prozumenshchikov M. Y. (2004) Big sport and big politics. *Moscow: ROSSPEN.* 462 p. (in Russ).

Report of the Regional Council of the All-Union Physical culture and Sports society "Dynamo" on defense and sports work for 1944. *GAOPI VO. F. 2977. OP. 1. D. 4. 12 l.* (in Russ).

Soldatova M. A. (2004) Development of public sports organizations of St. Petersburg and their role in the formation of physical culture and sports in Russia: The end of the XIX century - 1917: *dis. ... cand. ist.nauk. St. Petersburg.* 198 p. (in Russ).

Solov'ev P. V. (2007) Physical culture and sport in the socio-cultural development of the Siberian city of Tomsk: 1920-1941: *dis ... candidate of Historical Sciences. Tomsk.* 197 p. (in Russ).

Tolstoy S. S. (2009) Power and mass sport in the USSR: on the example of the history of Soviet football in the 1930s-1950s: *dis. ... kand. ist. nauk. M.* 238 p. (in Russ).